

Open-Source-Tools und Citizen Science für urbane Mobilitätsdaten

Felix Erdmann¹, Artur Kim Shum¹, Johannes Schnell², Thomas Bartoschek¹, Julia Kraatz², Benedikt Gräler²

¹ Reedu GmbH & Co. KG

² 52°North Spatial Information Research GmbH

DOI: 10.5281/zenodo.18183646

Zusammenfassung: Radfahren spielt eine zentrale Rolle für nachhaltige urbane Mobilität. Dennoch fehlt es Stadtverwaltungen häufig an verlässlichen, repräsentativen und frei zugänglichen Daten aus dem Radverkehr, um Planungsprozesse datenbasiert zu unterstützen. Die Atrai Bikes Datenplattform ist ein offenes Ökosystem zur Erfassung und Analyse bürgergenerierter Radverkehrsdaten. Durch den Einsatz der senseBox:bike werden Infrastrukturparameter wie Überholabstände und Erschütterungen mittels Edge Computing datenschutzkonform erhoben und über eine Open-Source-Geodateninfrastruktur (PostGIS, pygeoapi, kepler.gl) aggregiert und visualisiert. Die Plattform integriert diese Sensordaten mit kommunalen Datensätzen auf Basis offener Standards. Ein nutzerzentrierter Designprozess mit Akteur:innen aus Münster und São Paulo bestätigt das Potenzial des Systems, evidenzbasierte Planungsprozesse zu unterstützen und die Transparenz in der urbanen Mobilitätsgestaltung zu erhöhen.

Schlüsselwörter: Citizen Science, Radverkehr, Open Source GIS, OGC API

1 Einführung

Der Radverkehr gilt als zentraler Bestandteil einer nachhaltigen urbanen Mobilität und bietet gut dokumentierte Vorteile in den Bereichen Umwelt, Soziales und öffentliche Gesundheit [1–3]. Europäische Städte haben demonstriert, wie strategische Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur die Sicherheit verbessern und einen Modal-Shift unterstützen können. Helsinki etwa meldete 2024 null Verkehrstote [4], und niederländische Städte sind weiterhin Vorreiter bei der digital integrierten, multimodalen Verkehrssteuerung [5,6]. Trotz dieser vielversprechenden Entwicklungen und der wachsenden öffentlichen Unterstützung [7] stagniert der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in Deutschland. Politische Kompromisse, langwierige Verwaltungsabläufe und begrenzte Planungskapazitäten behindern eine effektive Mobilitätswende [8]. Die anhaltende Stagnation der Radverkehrsförderung lässt sich anhand zweier Hauptindikatoren belegen: der Infrastrukturqualität und der Verkehrssicherheit. Über 213.000 Teilnehmende des ADFC-Fahrradklima-Tests bewerten die Breite der Radwege im Mittel mit 4,7, einem der schwächsten Indikatoren aller untersuchten Kategorien [9]. Weiterhin liegt die Zahl der jährlich getöteten Radfahrenden konstant bei rund 450, wobei in 75% der Fälle die Fahrerin oder der Fahrer eines Kraftfahrzeugs als Verursacherin oder Verursacher identifiziert wurde [10].

Eine relevante Herausforderung für eine zielgerichtete und evidenzbasierte Radverkehrsplanung ist die begrenzte Verfügbarkeit verlässlicher, granularer und offen zugänglicher Radverkehrsdaten. Kommunen fehlt es oft an detaillierten Informationen zu kritischen Gefahrenstellen wie zu schmalen Radwegen, riskanten Überholmanövern und unsicheren Streckenabschnitten. Bestehende Datenquellen, darunter solche von Bike-Sharing-Betreibern, Logistikflotten und statischen Sensornetzwerke, generieren zwar

große Datenmengen, weisen jedoch oft eine eingeschränkte Granularität, räumliche Abdeckung oder Transparenz auf und schließen Bürgerbeteiligung weitgehend aus [11,12].

Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag, wie bürgergenerierte Fahrradsensordaten mithilfe offener Standards (OGC APIs) und Open-Source-Komponenten so integriert, aggregiert und visualisiert werden können, dass sie in kommunalen GIS- und Planungsworkflows nutzbar sind. Es handelt sich dabei um eine webbasierte Open-Source-Infrastruktur zur Verknüpfung bürgergenerierter Sensordaten mit kommunalen Geodaten. Grundlage ist die *senseBox:bike*, die mittels Edge Computing Parameter wie Erschütterungen und Überholabstände datenschutzfreundlich direkt auf dem Gerät verarbeitet [13,14]. Der Fokus liegt auf der technischen Architektur sowie auf einem nutzerzentrierten Designprozess mit Akteur:innen in Münster und São Paulo. Die Plattform demonstriert, wie evidenzbasierte Planung durch interaktive Visualisierungen und offene Standards in administrative Workflows integriert werden kann.

2 Verwandte Arbeiten

Trotz der wachsenden Anerkennung des Radverkehrs als Schlüsselkomponente einer nachhaltigen und gerechten urbanen Mobilität stehen Städte weiterhin vor erheblichen Herausforderungen beim Zugang zu zuverlässigen und offen verfügbaren Daten, die eine evidenzbasierte Infrastrukturplanung unterstützen. Kommunen fehlt es oft an detaillierten Daten über schmale Radwege, riskante Überholmanöver und gefährliche Straßenzustände, Informationen, die für die Verbesserung der Sicherheit und die Priorisierung von Investitionen unerlässlich sind. Die bestehenden Daten-Ökosysteme für den Radverkehr spiegeln diese strukturelle Lücke wider.

2.1 Datenquellen

Kommunale Verkehrsdaten werden historisch primär durch ortsbasierte Methoden wie stationäre Zählstellen oder periodische Haushaltsbefragungen generiert [11]. Obwohl diese Ansätze für das langfristige Monitoring nützlich sind, bleiben sie in ihrer räumlichen und zeitlichen Auflösung begrenzt, sind zwischen verschiedenen Kommunen inkonsistent und zu grob, um Sicherheitsrisiken auf Straßenebene zu erkennen [12]. Zentralisierte Mobilitätsdaten von Bike-Sharing Betreibern, Logistikflotten oder festen Sensornetzwerken leiden unter ähnlichen Einschränkungen: standardisierte, aber wenig detaillierte Datensätze mit eingeschränkter Transparenz und geringer Möglichkeit für öffentliche Kontrolle oder Wiederverwendung.

Kommerzielle Mobilitätsdaten von Fitness Anwendungen wie Strava oder Komoot bieten zwar hochauflösende Trajektorien, sind jedoch aufgrund ihres proprietären Charakters oft unzugänglich für eine transparente öffentliche Planung [15,16]. Da es sich typischerweise um Closed Source Entwicklungen handelt, bleiben die zugrunde liegenden Algorithmen zur Datenaufbereitung und Filterung für die Wissenschaft und Verwaltung verborgen. Diese mangelnde Transparenz erschwert die Validierung der Ergebnisse und verhindert eine nahtlose Integration in kommunale GIS-Umgebungen. Zudem besteht ein systematischer Participation Bias, da diese Plattformen primär sportaffine Nutzergruppen ansprechen und die Bedürfnisse vulnerabler Gruppen wie Kinder oder Senioren nicht repräsentativ abbilden [17].

2.2 Citizen Science und Crowdsourcing

Citizen Science Initiativen bieten eine zunehmend relevante Alternative. Projekte wie der OpenBikeSensor [18], SimRa [18,19], Cyclist GEO-C [20] und der Tagesspiegel Radmesser [21,22] demonstrieren, wie Radfahrende selbst kritische sicherheitsrelevante Daten beitragen können. Dennoch stoßen auch diese Ansätze an Grenzen hinsichtlich der Datengenauigkeit, Nutzbarkeit, des Datenschutzes und der Interoperabilität mit kommunalen GIS-Umgebungen oder urbanen Datenplattformen. Projekte wie Sicher Überholt! oder CycleAI kombinieren komplexe Setups aus Kameras, Ultraschallsensoren oder KI und zeigen weiteres Potenzial, werfen jedoch Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Energieverbrauch und Skalierbarkeit auf.

Plattformen wie OpenStreetMap und BikeMaps.org zeigen, wie partizipatives Kartieren und Crowdsourced Reporting die Auflösung traditioneller Datenquellen übertreffen können [23,24]. Diesen Plattformen fehlen jedoch im Allgemeinen integrierte Mechanismen zur Verarbeitung sensorbasierter Radverkehrsdatensätze. Ebenso ist die openSenseMap, die vollen Open-Access zu Umweltmessungen aus dem senseBox-Ökosystem bietet [25], nicht auf radfahrerspezifische Analysen oder die Integration in kommunale Planungsworkflows zugeschnitten.

Diese Einschränkungen motivieren unmittelbar die Entwicklung der senseBox:bike und der Atrai Bikes Datenplattform. Durch die Kombination von offener Hardware, multimodaler Umweltsensorik, KI-gestützter Erkennung sicherheitsrelevanter Ereignisse und einer interoperablen Open-Source-Geodatenplattform, begegnet das System den strukturellen Datenlücken. Es bietet Kommunen, Zivilgesellschaft und Radfahrenden eine integrierte Umgebung für die Erstellung, den Zugang und die Analyse von Radverkehrsdaten, was wiederum eine transparente, partizipative und evidenzbasierte Mobilitätsplanung unterstützt.

3 Plattform Architektur

Abb. 1: Atrai Bikes Datenplattform Architektur.

Die Atrai Bikes Datenplattform [26] ist ein webbasiertes, quelloffenes Geoinformationssystem zur Integration heterogener Mobilitäts- und Umweltdatensätze. Ziel ist es, städtische Planungsprozesse durch datengestützte Erkenntnisse zu unterstützen. Die Architektur der Plattform ist modular aufgebaut und basiert auf bewährten Open-Source GIS Komponenten. Eine Übersicht der Architektur gibt Abbildung 1.

3.1 Architektur und Datenfluss

Die Nutzung der Plattform beginnt mit der erstmaligen Einrichtung des Sensors (der senseBox:bike) über die mobile App, wobei die Teilnehmenden einen Account für die openSenseMap erstellen. Während der Fahrt sammelt die senseBox:bike kontinuierlich multimodale Daten, darunter Beschleunigungswerte zur Bewertung der Oberflächenqualität, KI-gestützt erkannte Überholabstände, Umweltparameter wie Feinstaub, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Positionsdaten, die über die mobile App ergänzt werden. Die gesammelten Datenpunkte werden in der App mit Standortdaten verknüpft und, soweit vom Nutzenden zugestimmt, unmittelbar nach der Aufzeichnung auf die openSenseMap hochgeladen. Der Datenfluss ist in automatisierte tägliche Prozesse gegliedert. Die Rohdaten werden durch einen automatisierten Prozess (realisiert als [OGC API Prozess](#)) täglich aus der openSenseMap in die [PostGIS](#)-Datenbank importiert. Anschließend werden auf Basis dieser Daten automatisiert unterschiedliche Metriken berechnet, die Einblicke in die Qualität des Radverkehrs erlauben. Jedes Analyseergebnis wird als separate "Data Collection" in der Datenbank gespeichert, entsprechend der Spezifikation der [OGC API Features](#). Um eine performante Visualisierung dieser Datenmengen in der Webanwendung zu gewährleisten, werden die Rohdaten auch über den Open-Source-Server [Martin](#) als Vektorkacheln bereitgestellt. Zur Darstellung greift die [kepler.gl](#)-basierte Webanwendung auf die Data Collections und Vector Tiles zu und visualisiert die Ergebnisse interaktiv.

3.2 Datenbank und Datenmanagement

Das Herzstück der Plattform bildet eine [PostgreSQL](#)-Datenbank, erweitert durch die PostGIS Erweiterung. Diese Kombination ermöglicht eine effiziente räumliche Indizierung, die Durchführung komplexer räumlicher Abfragen sowie eine leistungsfähige Aggregation für raum-zeitliche Analysen. Darüber hinaus werden in der Datenbank Metadaten zu Messkampagnen verwaltet.

Das Datenmanagement wird durch [pygeoapi](#) realisiert. Die pygeoapi ist eine "Python-Server-Implementierung der OGC API Suite of Standards" [27]. Da pygeoapi die meisten OGC API-Standards unterstützt, bietet die Plattform eine hohe Flexibilität für zukünftige Anbindung an weitere standardisierte Datenquellen. Innerhalb von pygeoapi sind die folgenden zentralen Prozesse implementiert:

openSenseMap Datenimport

Über das Data Ingestor-Modul werden Sensordaten von der openSenseMap Datenplattform abgerufen. Das Modul ruft historische Messwerte ab, verarbeitet und validiert die Daten und speichert die aufbereiteten Ergebnisse in der Datenbank.

OpenStreetMap Straßennetz

Um die gesammelten Sensordaten den tatsächlichen Straßenabschnitten zuzuordnen, werden aktuelle Straßennetze von [OpenStreetMap](#) (OSM) heruntergeladen. Dies ist

eine Grundlage, um aggregierte Erkenntnisse für spezifische Abschnitte ([OSM Segments](#)) innerhalb des städtischen Straßennetzes visualisieren zu können.

Feature Collection Generierung

Die Generierung der Data Collections erfolgt themenspezifisch auf Grundlage der Sensordaten und Straßenabschnitte, um die Analyseergebnisse als OGC API Features zu verteilen. Dabei filtern die Prozesse die Daten anhand definierter Parameter wie Kampagnen-Labels, Zeiträume oder Box-IDs aus. Zur genaueren räumlichen Zuordnung werden die aufgezeichneten Datenpunkte mithilfe von [MovingPandas](#) den befahrenen Straßenabschnitten zugewiesen. Die resultierenden Daten werden abschließend in der Datenbank gespeichert. Eine detaillierte Übersicht der implementierten Analyseprozesse und der daraus resultierenden Data Collections bietet Tabelle 1.

Tabelle 1: Übersicht der implementierten Prozesse und der von ihnen produzierten Data Collections. <C> steht für den Kampagnen-Tag.

Beschreibung	Prozess	Collections
Import von openSenseMap-Daten	osem data ingestion	osem_bike_data
Import von OpenStreetMap-Daten	road network	road_network_<C>
Anreicherung von Straßenabschnitten mit Sensordaten	annotate roads	annotate_roads_<C>
Klassifizierung der Oberflächenqualität	bumpy roads	bumpy_roads_<C>
Identifikation von Gefahrenstellen (Überholabstände & Feinstaub)	dangerous places	danger_zones_<C>, danger_zones_PM_<C>
Überholabstände pro Straßenabschnitt.	distances	overtaking_distances_<C>
Fahrgeschwindigkeit und Verkehrsfluss.	speed traffic flow	speed_map_<C>, traffic_flow_<C>
Allgemeine Statistiken pro Kampagne.	statistics	Statistics

3.3 Webanwendung und Visualisierung

Abb. 2: Atrai Bikes Datenplattform Webanwendung.

Die Webanwendung [28] basiert auf kepler.gl, einem leistungsstarken Open-Source-Tool zur interaktiven Geodatenvisualisierung. Es bietet essenzielle Analysefunktionen: von der Erstellung dynamischer, thematischer Kartenlayer über die Einbindung und räumliche Überlagerung externer Datensätze bis hin zum Export von Kartenansichten für Berichte und Dashboards. Ein zentraler Beitrag der Entwicklung war die Implementierung einer Unterstützung für OGC Web Map Services (WMS), die als Open-Source-Contribution direkt in das Projekt integriert wurde. Dies ermöglicht die nahtlose Einbindung offizieller Geodaten und behördlicher Hintergrundkarten. Für das Speichern individueller Konfigurationen wird die Backend-Plattform Supabase [29] genutzt, die den Benutzern einen stetigen Zugriff auf ihre Analysen ermöglicht. Die Webanwendung ist in Abbildung 2 dargestellt.

4 User Centered Design und Methoden

Die Entwicklung der Atrai Bikes Datenplattform folgte einer benutzerzentrierten und iterativen Designmethodik, um eine enge Abstimmung mit den Anforderungen, Arbeitsabläufen und Rahmenbedingungen der Akteur:innen in der Radverkehrsplanung sicherzustellen. Dieser methodische Ansatz basiert auf den Prinzipien des partizipativen Designs und kombiniert explorative Forschung, Anforderungsanalyse, Prototyping sowie eine praxisnahe Validierung im Rahmen von Workshops.

4.1 Anforderungsanalyse und Persona-Entwicklung

Die Anforderungsanalyse basierte auf semi-strukturierten Interviews im November 2024 mit Akteur:innen aus der Radverkehrsplanung der Stadt Münster, der Mobilitätswende, dem Smart-City-Sektor sowie Bildungsinitiativen. Die Befragungen konzentrierten sich auf Daten-Workflows, institutionelle Rahmenbedingungen und Hürden bei der Dateninterpretation. Aus der Analyse der Ergebnisse wurden drei zentrale Personas

entwickelt: ein technischer Spezialist im Planungsamt, ein Smart-City-Projektmanager für die Datenintegration sowie eine pädagogische Fachkraft für Jugendprojekte. Für diese Profile wurden funktionale und nicht-funktionale Anforderungen abgeleitet und priorisiert. Sie bildeten die Basis für die Systemarchitektur, die Datenmodelle und die Auswahl von Kernindikatoren, wobei ein besonderer Fokus auf Metriken von Straßenabschnitten, zeitliche Filter und die Interoperabilität mit OGC-Standards gelegt wurde.

4.2 Prototyping und Validierung

Die Validierung des Prototyps erfolgte im Jahr 2025 durch zwei Workshops im September 2025 in Münster und São Paulo. Trotz einer einheitlichen Struktur verfolgten beide Workshops unterschiedliche Schwerpunkte:

Münster: Zielgruppe waren Stakeholder der Stadt sowie der Universität. Nach einer Live-Demonstration führten die Teilnehmenden eigenständig drei Aufgaben in der Datenplattform durch: Identifikation von Gefahrenstellen, Vergleich zeitlicher Variationen und Export von Indikatoren für Berichte. Das Feedback wurde nach den Schwerpunkten Benutzerfreundlichkeit, inhaltlicher Verständlichkeit und Praxistauglichkeit für bestehende Planungsprozesse gegliedert.

São Paulo: Hier lag der Fokus auf der analytischen Tiefe und der wissenschaftlichen Interpretation von Sensordaten. Teilnehmende waren Experten für Statistik und Mathematik sowie Freiwillige der Datenerhebung. Diskutiert wurden Datenqualität, Analysemethoden und die Skalierbarkeit für großflächige Messkampagnen. Dies führte zu Verbesserungen wie der Visualisierung von Fahrtrichtungen und Anpassungen der Datenaggregation.

4.3 Zentrale Erkenntnisse

In beiden Workshops bestätigten die Teilnehmenden den praktischen Nutzen von auf Straßenabschnitten basierenden Indikatoren sowie der Exploration und Visualisierung der Daten auf Basis von kepler.gl. Besonders hervorgehoben wurden die Exportfunktionen für GIS-Tools und die Offenheit der Systemarchitektur durch die Möglichkeit zur Integration der Daten über die pygeoapi in andere Anwendungen. Optimierungspotenzial wurde bei Onboarding-Tutorials, der Metadaten-Dokumentation und einer kollaborativen Kommentarfunktion gesehen.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Relevanz eines benutzerzentrierten Ansatzes für die Entwicklung von Open-Source GIS Projekten, die in unterschiedlichen technischen und organisatorischen Kontexten bestehen müssen.

5 Diskussion

Die Entwicklung und Evaluation der Atrai Bikes Datenplattform hat eine Reihe von Anwendungsfällen aufgezeigt, die sich konsistent aus Interviews, Workshops und Prototyp-Tests ergaben. Obwohl sich das System derzeit auf dem Reifegrad TRL 5 (*Technology Readiness Level 5*: Technologie in relevanter Umgebung validiert) befindet, zeigen die Rückmeldungen aller Akteur:innen klare Richtungen für die zukünftige Nutzung auf.

Sowohl kommunale Planer als auch zivilgesellschaftliche Organisationen und akademische Partner betonten wiederholt die Notwendigkeit offener, reproduzierbarer und interoperabler Werkzeuge, die in der Lage sind, bürgergenerierte Sensordaten in bestehende Verwaltungsabläufe zu integrieren. Die Diskussionen in Münster und São Paulo zeigten, dass die Plattform mehrere Lücken in den Datenökosystemen des

Radverkehrs schließt, insbesondere das Fehlen von Indikatoren auf Straßenabschnittsebene aus der Perspektive der Radfahrenden sowie den Mangel an zugänglichen Analysetools, die auf offenen Standards basieren.

Aus den Evaluationen lassen sich zentrale Anwendungsfelder ableiten, die über eine reine Datenanzeige hinausgehen. Im Bereich der Sicherheits- und Infrastrukturanalyse ermöglicht die Plattform die präzise Identifikation von Gefahrenstellen durch die Auswertung wiederkehrender, dichter Überholmanöver sowie die objektive Klassifizierung der Oberflächenqualität und die Analyse von Wartezeiten an Knotenpunkten. Ein zweiter Fokus liegt auf der Umwelt- und Partizipationsförderung: hierbei werden Faktoren wie die Feinstaubbelastung entlang von Radrouten analysiert und Bildungseinrichtungen aktiv eingebunden, indem Schülerinnen und Schüler die senseBox:bike nutzen, um Mobilitätsfragen im eigenen Quartier zu untersuchen.

Besonders essenziell ist die prozessuale Integration: über OGC-konforme Schnittstellen können bürgergenerierte Messdaten unmittelbar mit offiziellen kommunalen Datensätzen verknüpft werden. Dies erlaubt es lokalen Interessengruppen oder Bildungsinitiativen, gezielte Messkampagnen durchzuführen, deren Ergebnisse direkt in die Fachbereiche der Stadtplanung oder den Smart-City-Sektor einfließen, um radverkehrsbezogene politische Entscheidungen auf einer breiten Faktenbasis zu untermauern.

Diese Anwendungsfälle verdeutlichen, wie die Plattform als praktisches Werkzeug für Kommunen und zivilgesellschaftliche Akteure positioniert ist, die transparente und evidenzbasierte Ansätze in der Radverkehrsplanung anstreben. Die positive Resonanz auf die Open-Source-Architektur, insbesondere hinsichtlich der Interoperabilität mit OGC-Standards, bestärkt die Machbarkeit einer realen Übernahme in den öffentlichen Sektor.

Dennoch bleiben Herausforderungen. Die Sicherstellung der Repräsentativität bürgergenerierter Daten ist essentiell für fundierte Entscheidungen, insbesondere in Gebieten mit ungleicher Beteiligung oder geringem Radverkehrsaufkommen. Die Kalibrierung und Validierung kostengünstiger Sensoren erfordert eine kontinuierliche methodische Verfeinerung, vor allem wenn die abgeleiteten Indikatoren Infrastrukturdebatten beeinflussen sollen. Zudem besteht der Bedarf an Schnittstellen, die explorative Visualisierungen durch zusammenfassende, quantitative Dashboards ergänzen, um Entscheidungsträger besser zu unterstützen. Insgesamt demonstriert die Plattform jedoch ein vielversprechendes Potenzial, um eine transparente, partizipative und datengestützte Radverkehrsplanung voranzutreiben.

6 Fazit und Ausblick

Dieser Beitrag stellte die Atrai Bikes Datenplattform vor, ein offenes, webbasiertes Geoinformationssystem zur Integration bürgergenerierter Fahrradsensordaten mit kommunalen Datensätzen unter Nutzung offener Standards. Durch die Kombination modularer Sensor-Hardware mit einer interoperablen GIS-Architektur auf Basis von PostgreSQL/PostGIS, pygeoapi und kepler.gl ermöglicht die Plattform die Visualisierung von Infrastrukturzuständen und sicherheitsrelevanten Indikatoren auf Ebene einzelner Straßenabschnitte. Der Beitrag zeigt, dass bürgergenerierte Sensordaten mithilfe offener Standards und Open-Source-Technologien in kommunale GIS-Workflows integrierbar sind. Die Evaluation in zwei urbanen Kontexten legt nahe, dass eine solche Architektur eine Grundlage für transparente und partizipative Analysen des Radverkehrs darstellen kann, deren Validierung jedoch weitere Iterationen mit zusätzlichen Kommunen und Planungsabteilungen erfordert.

Open-Source-Tools und Citizen Science für urbane Mobilitätsdaten

Die nutzerzentrierte Evaluation durch Interviews und Workshops in Münster und São Paulo bestätigte die Relevanz interoperabler APIs, die Kompatibilität mit kommunalen GIS-Infrastrukturen und den Nutzen interaktiver raum-zeitlicher Visualisierungen sowohl für administrative als auch zivilgesellschaftliche Kontexte. Die Plattform unterstützt diverse Anwendungsszenarien, von der Bewertung der Straßenoberflächenqualität bis zur Analyse der Umweltbelastung entlang von Fahrradrouten.

Zukünftige technische Arbeiten werden sich auf die Verbesserung der Skalierbarkeit und Performance konzentrieren, insbesondere durch den erweiterten Einsatz von Vektorkacheln (Vector Tiles), um effizienteres Rendering großer, multimetrischer Datensätze zu ermöglichen. Ein flexiblerer Datenabruf, kombiniert mit On-Demand-Filtern für Raum und Zeit, würde die analytische Flexibilität weiter erhöhen. Insgesamt bietet die Plattform eine solide Grundlage für offene, datengestützte Analysen des Radverkehrs in kommunalen und zivilgesellschaftlichen Planungsworkflows.

Danksagung

Die Entwicklung, die diesem Beitrag zugrunde liegt, wurde gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie die São Paulo Research Foundation (FAPESP) im Rahmen des EUREKA-Globalstars-Programms im Projekt „atrAI Bikes – Safe cycling cities through data science and intelligent bicycles“.

Kontakt zum Autor:

Felix Erdmann
Reedu GmbH & Co. KG
Von-Steuben-Str. 21, 48143 Münster
+49 251 98119797
f.erdmann@reedu.de

Literatur

- [1] de Hartog, Jeroen Johan; Boogaard, Hanna; Nijland, Hans; Hoek, Gerard.: Do the health benefits of cycling outweigh the risks? *Environmental Health Perspectives* 118 (8), 1109–1116, 2010, DOI: 10.1289/ehp.0901747.
- [2] Buehler, Ralph; Pucher, John: Walking and Cycling in Western Europe and the United States: Trends, Policies, and Lessons. *TR News* 280, 34–42, 2012.
- [3] Wild, Kirsty; Woodward, Alistair: Why are cyclists the happiest commuters? *Health, pleasure and the e-bike*, *Journal of Transport & Health* 14, 2019, DOI: 10.1016/j.jth.2019.05.008.
- [4] Politico: Helsinki just went a full year without a single traffic death. <https://www.politico.eu/article/helsinki-no-traffic-death-roads-eu-accident-finland-driving-transport/> (abgerufen am 08.12.2025).
- [5] Dutch Cycling Embassy: Annual Report 2023. <https://dutchcycling.nl/wp-content/uploads/2024/03/2023-DCE-Jaarrapport.pdf> (abgerufen am 08.12.2025).
- [6] OECD: OECD Economic Surveys: Netherlands 2021, 2021, DOI: 10.1787/dd476bd3-en.
- [7] Tagesspiegel Background: Langfristig wächst die Zustimmung. <https://background.tagesspiegel.de/verkehr-und-smart-mobility/briefing/langfristig-waechst-die-zustimmung> (abgerufen am 04.12.2025)
- [8] Rammert, Alexander: Transforming mobility governance: challenges faced in Germany, *Discover Sustainability* 6, 2025, DOI: 10.1007/s43621-025-01489-y.

- [9] Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC): ADFC-Fahrradklima-Test 2024: Alle Ergebnisse im Überblick. <https://fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse/fahrradklima-test-2024/ergebnisse-2024> (abgerufen am 10.12.2025).
- [10] Statistisches Bundesamt (Destatis): KORREKTUR: Jedes sechste Todesopfer im Straßenverkehr 2024 war mit dem Fahrrad unterwegs. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/04/PD25_N020_461.html (abgerufen am 10.12.2025).
- [11] Handy, Susan; Wee, Bert; Kroesen, Maarten: Promoting Cycling for Transport: Research Needs and Challenges, *Transport Reviews* 34, 2014, DOI: 10.1080/01441647.2013.860204.
- [12] Pajarito Grajales, Diego Fabian; Maas, Suzanne; Attard, Maria; Gould, Michael: Mapping cyclists' routes: Involving citizens in collecting open cycling data, in Mansourian, A.; Pilesjö, P.; Harrie, L.; van Lammeren, R. (Hrsg.): *Geospatial technologies for all: Selected papers of the 21st AGILE Conference on Geographic Information Science*, 1–7, Springer, 2018.
- [13] Scharf, Paula; Erdmann, Felix; Shum, Artur Kim u. a.: Urban Cycling: Intelligent Bicycle Sensors for Road Safety and Sustainability, *Free and Open Source Software for Geospatial 2024 (FOSS4G 2024)*, 2024, DOI: 10.5281/zenodo.14225954.
- [14] Scharf, Paula; Karic, Benjamin; Hesse, Luca; Bartoschek, Thomas: Sustainability?: Energy-efficient intelligent bicycle sensors to promote mobility transition, *Uncertain Journeys into Digital Futures*, 151–164, 2025, DOI: 10.5771/9783748947585-151.
- [15] Pooley, Colin; Tight, Miles; Jones, Tim u.a.: *Understanding walking and cycling: Summary of key findings and recommendations*, Lancaster University, 2014.
- [16] Martínez Tabares, Carolina: *Individual Factors Related to Utilitarian Urban Cycling: Representations, Motivations and Perceived Aggression*, Dissertation, 2017, DOI: 10.13140/RG.2.2.25013.58084.
- [17] Pajarito Grajales, Diego Fabian; Gould, Michael: Smart mobility: The role of mobile games, in *Lecture Notes in Computer Science 10595*, 44–59, Springer, 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-70111-0_5.
- [18] Bosen, Jennifer; Herberg, Annika; Pfaffenbach, Carmella; Leicht-Scholten, Carmen: Too close for cycling comfort? Social and physical contributors to subjective cycling safety in the context of overtaking: Results from a mixed-methods study combining data from OpenBikeSensors, the SimRa app, and qualitative interviews, *Journal of Urban Mobility* 7, 2025, DOI: 10.1016/j.urbmob.2025.100123.
- [19] Karakaya, Ahmet-Serdar; Hasenburg, Jonathan; Bermbach, David: SimRa: Using crowdsourcing to identify near miss hotspots in bicycle traffic, *Pervasive and Mobile Computing* 67, 2020, DOI: 10.1016/j.pmcj.2020.101197.
- [20] Degbelo, Auriol; Granell, Carlos; Trilles, Sergio; Battacharya, Devanjan; Kray, Christian: *The Open City Toolkit*, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2561665.
- [21] Radmesser: <https://interaktiv.tagesspiegel.de/radmesser/index.html> (abgerufen am 10.12.2025).
- [22] Lehmann, Hendrik; Meidinger, David; Wittlich, Helena u.a.: *Fahrradverkehr in Berlin: Das Projekt Radmesser*, *Der Tagesspiegel Online*, 20.08.2018, <https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/das-projekt-radmesser-3980056.html> (abgerufen am 10.10.2025).
- [23] Yeboah, G.; Alvanides, S.: Route Choice Analysis of Urban Cycling Behaviors Using OpenStreetMap: Evidence from a British Urban Environment, in Jokar Arsanjani, J.; Zipf, A.; Mooney, P.; Helbich, M. (Hrsg.): *OpenStreetMap in GIScience*, *Lecture Notes in Geoinformation and Cartography*, Springer, Cham, 2015, DOI: 10.1007/978-3-319-14280-7_10.

Open-Source-Tools und Citizen Science für urbane Mobilitätsdaten

- [24] Nelson, Trisalyn A.; Denouden, Taylor; Jestico, Benjamin; Laberee, Karen; Winters, Meghan: BikeMaps.Org: A Global Tool for Collision and Near Miss Mapping, *Frontiers in Public Health* 3, 2015, DOI: 10.3389/fpubh.2015.00053.
- [25] Pfeil, Matthias; Bartoschek, Thomas; Wirwahn, Jan Alexander: OpenSenseMap – A citizen science platform for publishing and exploring sensor data as open data, *Free and Open Source Software for Geospatial (FOSS4G) Conference Proceedings* 15 (39), 122–139, 2015, DOI: 10.7275/R56971SW.
- [26] Erdmann, Felix; re:edu: atrai-bikes-platform. <https://github.com/reedu-reengineering-education/atrai-bikes-platform> (abgerufen am 15.01.2026).
- [27] Pygeoapi: <https://pygeoapi.io/> (abgerufen am 10.12.2025).
- [28] Erdmann, Felix; re:edu: atrai-bike-kepler. <https://github.com/reedu-reengineering-education/atrai-bike-kepler> (abgerufen am 10.12.2025).
- [29] Supabase: <https://supabase.com/> (abgerufen am 10.12.2025).